

DINÂMICA DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO MILAGRES - PERNAMBUCO UTILIZANDO DADOS DO MAPBIOMAS

ALEX VINÍCIUS DE MELO VIEIRA¹
DÉBORA NATÁLIA OLIVEIRA DE ALMEIDA²
CARLO HENRIQUE DA SILVA MALINCONICO³
UBIRATAN JOAQUIM DA SILVA JUNIOR⁴
DIEGO CEZAR DOS SANTOS ARAÚJO⁵
ANDERSON LUIZ RIBEIRO DE PAIVA⁶
SYLVANA MELO DOS SANTOS⁷
LEIDJANE MARIA MACIEL DE OLIVEIRA⁸

¹Graduado, ^{2,4}Doutorando, ³Mestrando, ⁵Pesquisador, ^{6,7,8}Professor, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (DECIV), Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPGEC), Recife, Pernambuco.

alex.melovieira@ufpe.br, debora.noalmeida@ufpe.br, carlo.malinconico@ufpe.br, ubiratan.joaquim@ufpe.br, diego.caraujo@ufpe.br, anderson.paiva@ufpe.br, sylvana.santos@ufpe.br, leidjane.oliveira@ufpe.br

RESUMO – A segurança hídrica é um vetor fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, especialmente em regiões semiáridas. A chegada das águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) ao Reservatório Milagres, em 2022, representa um marco para os municípios de Salgueiro e Verdejante, em Pernambuco. Este estudo teve como objetivo analisar de forma quantitativa, as mudanças no uso e ocupação do solo no entorno do reservatório, correlacionando as transformações observadas com o aumento da disponibilidade hídrica, com base nos dados da plataforma MapBiomias Coleção 8.0 para os anos de 2016 (cenário pré-impacto) e 2022 (cenário pós-impacto). A análise revelou uma reconfiguração significativa da paisagem. Os resultados indicam uma reconfiguração assimétrica da paisagem: enquanto Salgueiro apresentou uma intensificação produtiva, com um aumento de 849% na classe Pastagem e 37% na mancha urbana, Verdejante exibiu sinais de retração e degradação, com uma redução de 20% em pastagens e um crescimento alarmante de 96% em áreas de solo exposto. Conclui-se que o PISF atuou como um catalisador de trajetórias de desenvolvimento socioeconômico divergentes, amplificando as capacidades preexistentes de cada município.

Palavras-chave: MapBiomias, Sensoriamento Remoto, caracterização do solo.

ABSTRACT – Water security is a fundamental driver of socioeconomic development, especially in semi-arid regions. The arrival of water from the São Francisco River Integration Project (PISF) at the Milagres Reservoir in 2022 represents a milestone for the municipalities of Salgueiro and Verdejante, Pernambuco. This study quantitatively analyzed land-use and land-cover changes around the reservoir, correlating the observed transformations with the increase in water availability, using MapBiomias Collection 8.0 data for 2016 (pre-impact scenario) and 2022 (post-impact scenario). The analysis revealed a significant reconfiguration of the landscape. The results indicate an asymmetrical reconfiguration of the landscape: while Salgueiro showed productive intensification, with an 849% increase in the Pasture class and a 37% increase in the urban area, Verdejante showed signs of retraction and manipulation, with a 20% reduction in pasture and an alarming 96% increase in exposed soil areas. It is concluded that the PISF acted as an evolution of divergent socioeconomic development trajectories, expanding the preexisting capacities of each municipality.

Keywords: MapBiomias; Remote Sensing; land characterization.

1 INTRODUÇÃO

A intensificação das atividades humanas altera a paisagem por meio das mudanças no uso e cobertura do solo, afetando os serviços ecossistêmicos. A Caatinga é o terceiro bioma mais degradado do Brasil, com aproximadamente 80% de sua vegetação nativa suprimida por atividades agropecuárias e extrativistas (Myers *et al.*, 2000; Fonseca *et al.*, 2017). Essa intensa transformação da paisagem evidencia a urgência de monitorar as mudanças no uso e cobertura do solo. Tal prática é indispensável ao planejamento territorial e ambiental, pois fornece subsídios para a avaliação e o controle do uso do espaço, visando à sustentabilidade. (Silva *et al.*, 2017)

Nesse cenário, o Sensoriamento Remoto (SR) e as geotecnologias surgem como ferramentas valiosas, permitindo o mapeamento multitemporal de extensas áreas de forma rápida e econômica. Destaca-se o Projeto MapBiomas, uma rede colaborativa que mapeia anualmente o uso e a cobertura da terra no Brasil, gerando uma série histórica de dados que se inicia em 1985. A plataforma utiliza imagens de satélite e algoritmos de aprendizado de máquina para produzir mapas que permitem acompanhar a evolução da paisagem e detectar dinâmicas como desmatamento, expansão agrícola e urbanização (Souza *et al.*, 2020).

Em 2022, a chegada das águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) marcou um momento decisivo para o reservatório de Milagres, localizado no Sertão pernambucano, ao representar uma nova fonte permanente de abastecimento, garantindo assim a segurança hídrica da região. Parte-se da hipótese de que essa transformação hídrica tem potencial para atuar como vetor de mudanças socioespaciais, fomentando o crescimento urbano e o desenvolvimento de atividades econômicas. Pesquisas com abordagens similares já evidenciaram como esse tipo de intervenção pode subsidiar políticas públicas voltadas à gestão sustentável de ecossistemas sob forte pressão antrópica (Armenteras *et al.*, 2019; Baeza *et al.*, 2022; Mendoza *et al.*, 2011).

A partir de dados do MapBiomas, o estudo de Jovino *et al.* (2024) analisou as mudanças no uso e cobertura do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba nos anos de 1990, 2000, 2010 e 2020. Os resultados evidenciaram que as mudanças de uso do solo foram expressivas na bacia, no sentido de crescimento e decréscimo de classes, como evidenciado nas mudanças significativas nas classes de área urbana e pastagem. Por outro lado, houve decréscimo significativo nas áreas de agropecuária e água. Por outro lado, áreas com uso caracterizado por cultivo de cana-de-açúcar, áreas sem vegetação e vegetação tiveram discretas variações não ultrapassando 15% do valor total.

Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise temporal das classes de uso e cobertura do solo no entorno do reservatório Milagres - Pernambuco, comparando a situação de 2016 (cenário pré-impacto) com a de 2022 (cenário pós-impacto), utilizando dados da plataforma MapBiomas, com destaque a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco influenciou as dinâmicas ambientais da região.

2 METODOLOGIA

2.1 Caracterização da área de estudo

O estudo foi realizado em um recorte territorial que abrange as porções dos municípios de Salgueiro e Verdejante, sertão do estado de Pernambuco, no entorno imediato do Reservatório Milagres, garantindo a análise das dinâmicas de uso do solo diretamente associadas à sua presença. O reservatório está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Terra Nova, com sua área delimitada aproximadamente pelas coordenadas 7°54'03"S a 7°55'29"S e 39°03'52"W a 39°04'59"W. A barragem possui uma capacidade de armazenamento de 91,79 hm³, sendo sua principal finalidade o abastecimento humano. (Figura 1).

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo, destacando Salgueiro e Verdejante (PE) e o Reservatório Milagres.

Fonte: Os autores (2025). Base geográfica extraída de IBGE (2024).

2.2 Obtenção e Classificação dos Dados de Uso do Solo

Os dados de uso e cobertura do solo utilizados neste estudo foram obtidos na plataforma do Projeto MapBiomias, especificamente da Coleção 8.0, que disponibiliza mapas anuais com resolução espacial de 30 metros, abrangendo todo o território brasileiro. Para esta pesquisa, selecionaram-se os mapas referentes aos anos de 2016 e 2022, correspondendo aos cenários anterior e posterior à chegada das águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) ao reservatório Milagres.

O processamento e a análise dos dados foram realizados por meio de técnicas de geoprocessamento utilizando o software QGIS 3.18 (Zürich), um Sistema de Informação Geográfica (SIG) de código aberto. A metodologia utilizada para obtenção e classificação dos dados de uso do solo compreende as seguintes etapas:

- Aquisição dos dados: os mapas de uso e cobertura do solo foram obtidos diretamente da plataforma MapBiomias no formato GeoTIFF, incluindo as respectivas legendas e descrições das classes;
- Delimitação da área de estudo: a área de interesse foi delimitada considerando a localização do reservatório Milagres e os limites municipais dos municípios de Salgueiro e Verdejante, no estado de Pernambuco;
- Recorte espacial (Clip): após a definição precisa da área de estudo, os mapas raster originais foram recortados usando a ferramenta "recorte" do QGIS, restringindo os dados de uso do solo aos limites geográficos estabelecidos;
- Identificação das classes do solo: considerando a hipótese e os objetivos específicos do estudo, foram analisadas as seguintes classes do MapBiomias, previamente definidas pela plataforma: Formação Florestal, Rios, Lagos e Oceano, Pastagem, Mosaico de Agricultura e Pastagem, Área Urbana e Outras Áreas Não Vegetadas.

Essas etapas metodológicas foram essenciais para gerar dados padronizados e mapas comparáveis, possibilitando uma análise temporal detalhada das mudanças ocorridas no uso e cobertura do solo no entorno do reservatório Milagres.

2.3 Análise Quantitativa do Uso e Cobertura do Solo

Inicialmente, realizou-se a análise quantitativa com o objetivo de determinar a área ocupada por cada classe de uso e cobertura do solo, para os anos de 2016 e 2022. Para isso, foram utilizados os mapas reclassificados obtidos na etapa A, analisados por meio de ferramentas de processamento raster do QGIS. Os valores obtidos foram expressos em quilômetros quadrados (km²), e a partir desses dados, calculou-se a variação percentual das classes de uso do solo entre

os dois anos analisados. Para melhor visualização espacial das alterações ocorridas, foram gerados mapas temáticos e tabelas de uso e cobertura do solo referentes a 2016 e 2022.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise espacial das mudanças no uso e cobertura do solo (2016-2022)

A comparação dos mapas temáticos referentes ao uso e cobertura do solo para os anos de 2016 e 2022 evidencia alterações expressivas na paisagem do entorno do Reservatório Milagres (Figura 2). A transformação espacial mais significativa observada diz respeito à ampliação substancial do espelho d'água, decorrente da chegada das águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), especialmente visível ao longo do curso do reservatório e áreas adjacentes.

Além disso, verificou-se uma intensificação da urbanização, particularmente acentuada no município de Salgueiro, refletida pela expansão visível das áreas urbanas, representadas em cinza nos mapas. Esse fenômeno aponta para um desenvolvimento acelerado da infraestrutura urbana, possivelmente associado ao incremento da disponibilidade hídrica e das oportunidades econômicas advindas desse novo contexto.

Outro aspecto relevante é a mudança das áreas destinadas às atividades agropecuárias. Nesse contexto, áreas que em 2016 apresentavam uso diversificado ou mosaicos agrícolas e pastorais (representadas em amarelo claro), passaram por uma clara tendência à homogeneização e transformação em áreas predominantemente destinadas à pastagem (amarelo escuro). As classes antropogênicas identificadas incluem Pastagem, Pasto, Diversos Usos, Área Urbana e Áreas Não Vegetadas. Entre estas, destacam-se as classes Pastagem, com cerca de 27% da área total analisada, e Diversos Usos, abrangendo aproximadamente 23%. Observa-se ainda que as áreas de cobertura vegetal natural, classificadas em Formação de Floresta e Formação de Savana, apesar de ainda presentes, mostraram sinais de fragmentação e redução relativa devido ao avanço das atividades humanas.

Figura 2 - Mapas de uso e ocupação do solo no entorno do Reservatório Milagres para os anos de (a) 2016 e (b) 2022.

Fonte: Os autores (2025). Base de dados: Projeto MapBiomias (2022).

3.2 Análise quantitativa das mudanças no uso e cobertura do solo

A análise quantitativa das mudanças de uso e cobertura do solo no entorno do Reservatório Milagres, para o período entre 2016 e 2022, revela uma acelerada reconfiguração da paisagem. Este intervalo temporal é particularmente significativo, pois abrange o período imediatamente anterior e posterior à chegada das águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), efetivada em 2022. Os dados temporais, obtidos a partir da plataforma MapBiomias e sintetizados na Tabela 1, demonstram que a nova segurança hídrica atuou como catalisador socioecológico, amplificando as modificações da caracterização ambiental entre os municípios de Salgueiro e Verdejante. A utilização de dados do MapBiomias para análises multitemporais em bacias hidrográficas é uma abordagem consolidada na literatura, permitindo o monitoramento de alterações na cobertura terrestre e seus impactos hidrológicos e ambientais (Rodrigues Júnior *et al.*, 2024).

O município de Salgueiro, um polo regional de maior porte, experimentou uma transformação impulsionada pela intensificação de usos antrópicos, especialmente a pastagem e a expansão urbana. Em contraste, Verdejante, de menor escala demográfica e econômica, apresentou uma dinâmica mais complexa, marcada pela retração de atividades agropecuárias, crescimento urbano modesto e um aumento alarmante de áreas de solo exposto. Esta assimetria sugere que a capacidade de capitalização do novo recurso hídrico foi condicionada pelas estruturas econômicas e demográficas de cada município. A disponibilidade de água, portanto, não funcionou como um fator de equalização, mas sim como um recurso que foi explorado de acordo com as capacidades e vocações locais, resultando em trajetórias de desenvolvimento distintas, um fenômeno recorrente em grandes projetos de infraestrutura (Ferreira, 2019).

Tabela 1 - Variação do uso e ocupação do solo (2016-2022) nos municípios de Salgueiro e Verdejante no entorno do Reservatório de Milagres.

Classe (MapBiomias)	Município	Área 2016 (km ²)	Área 2022 (km ²)	Variação (%)
Formação Florestal	Salgueiro	2,19	7,60	247%
	Verdejante	1,28	3,56	178%
Rios, Lagos e Oceano	Salgueiro	2,43	9,81	304%
	Verdejante	1,66	3,65	120%
Pastagem	Salgueiro	32,56	308,90	849%
	Verdejante	113,41	91,13	-20%
Mosaico de Agricultura e Pastagem	Salgueiro	509,05	501,92	-1%
	Verdejante	124,89	116,14	-7%
Área Urbana	Salgueiro	7,38	10,13	37%
	Verdejante	1,15	1,33	16%
Outras áreas não vegetadas	Salgueiro	20,38	21,27	4%
	Verdejante	4,23	8,30	96%

Fonte: Os autores (2025). Base de dados: Projeto MapBiomias (2022).

Os principais vetores de transformação antrópica identificados no período foram a expansão da pastagem e o crescimento das áreas urbanas, ambos diretamente relacionados à nova oferta hídrica. Em Salgueiro, a classe Pastagem aumentou de 32,56 km² para 308,90 km², representando um crescimento de 849%. Essa transição não se limita a uma mudança incremental, mas indica uma reestruturação produtiva em direção a uma pecuária especializada e de mercado. A segurança hídrica promovida pelo PISF reduziu a vulnerabilidade histórica da atividade no Semiárido, tornando-a mais atrativa. Esta tendência de especialização do uso da terra é reconhecida na literatura como consequência comum quando fatores econômicos e tecnológicos favorecem um único setor produtivo (Teixeira, Ruis, 2021; Rodrigues Júnior *et al.*, 2024). Em contrapartida, o município de Verdejante registrou uma redução de 20% nas áreas de pastagem. Esta dinâmica oposta pode estar relacionada à consolidação da atividade pastagem em Salgueiro, possivelmente absorvendo a demanda produtiva da região.

A Área Urbana apresentou expansão em ambos os municípios, 37% em Salgueiro e 15% em Verdejante, indicando uma tendência regional de crescimento urbano, intensificada por investimentos e melhorias na infraestrutura associada ao PISF. O estudo de Jovino *et al.* (2024) identificou um crescimento urbano de 189% em 30 anos na Bacia do Rio Paraíba. Em comparação, o aumento de 37% em apenas seis anos em Salgueiro indica uma dinâmica acelerada, possivelmente impulsionada pela chegada das águas do PISF.

A conversão de terras ocorreu, em grande parte, sobre áreas anteriormente classificadas como Mosaico de Agricultura e Pastagem, representando sistemas mistos de menor escala. Essa classe sofreu retração de 1% em Salgueiro e 7% em Verdejante. A substituição por pastagens homogêneas reflete um processo de intensificação do uso do solo, característico da transição de sistemas de agricultura de subsistência para modelos produtivos especializados.

No entanto, o impacto mais preocupante é observado em Verdejante. Enquanto em Salgueiro o mosaico agropecuário foi convertido em uso produtivo, em Verdejante a retração dessa classe resultou em um aumento de 96% em Outras Áreas Não Vegetadas, que incluem solos expostos. Este dado sugere um processo de abandono agrícola, onde terras degradadas não foram incorporadas a novas atividades econômicas. Como consequência, intensifica-se o risco de erosão e desertificação, desafios ambientais críticos no bioma Caatinga (Brasileiro, 2009).

A alteração mais direta e visualmente expressiva foi o crescimento da classe Rios, Lagos e Oceano, com aumentos de 304% em Salgueiro e 120% em Verdejante, decorrente do aporte hídrico no Reservatório Milagres, cuja nova superfície hídrica foi estimada em aproximadamente 8,1 km². Os dados climáticos indicam que os regimes de precipitação entre os anos analisados foram semelhantes, reforçando que essa expansão hídrica foi provocada pela intervenção do PISF, e não por variações climáticas. Estudos anteriores, como o de Gomes et al. (2017), também destacaram a estabilidade relativa dessa classe, o que reforça a robustez do dado obtido.

A classe Formação Florestal também apresentou crescimento expressivo, 247% em Salgueiro e 178% em Verdejante, possivelmente associado à regeneração natural em áreas abandonadas ou à elevação do lençol freático nas margens do reservatório. No entanto, esse resultado deve ser interpretado com cautela, visto que fatores como umidade do solo e variações fenológicas podem influenciar a classificação automatizada, gerando confusão entre Caatinga arbustiva verdejante e formações florestais mais densas (Anjinho et al., 2021).

De forma geral, os dados evidenciam que a chegada da água por meio do PISF funcionou como vetor de transformação espacial e produtiva. Contudo, a resposta territorial a esse estímulo foi desigual. Enquanto Salgueiro vivenciou uma reestruturação produtiva e urbana acelerada, Verdejante apresentou sinais de retração produtiva e aumento de áreas degradadas.

4 CONCLUSÃO

A análise temporal do uso e cobertura do solo no entorno do reservatório Milagres em Pernambuco, utilizando dados da plataforma MapBiomas entre os anos de 2016 e 2022, evidenciou profundas transformações impulsionadas pela chegada das águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF). Os principais resultados incluem a expressiva expansão da superfície do corpo hídrico, um acentuado crescimento urbano, especialmente no município de Salgueiro, e uma significativa alteração na estrutura produtiva rural, marcada pela substituição de áreas tradicionalmente utilizadas em agricultura familiar por pastagens mais extensivas e definidas.

Essas alterações indicam que a garantia da segurança hídrica, concretizada pela chegada das águas do PISF, atuou como um poderoso catalisador para um novo ciclo de desenvolvimento regional. Tal dinâmica, possivelmente desencadeiam mudanças socioeconômicas que alteram diretamente a configuração territorial, demonstrando que projetos de infraestrutura de grande porte ultrapassam seus objetivos técnicos iniciais e tornam-se importantes fatores de reorganização espacial e econômica. Ressalta-se que o uso de técnicas de Sensoriamento Remoto e geoprocessamento mostraram-se altamente eficientes para a compreensão integrada dos impactos ambientais decorrentes de grandes intervenções hídricas.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES pelas bolsas de doutorado concedidas à segunda (Processo n. 88887.827976/2023-00) e quarto (Processo n. 88887.999200/2024-00) autores.

REFERÊNCIAS

ANJINHO, Phelipe da Silva; BARBOSA, Mariana Abibi Guimarães Araujo; COSTA, Carlos Wilmer; MAUAD, Frederico Fábio. Environmental fragility analysis in reservoir drainage basin land use planning: a brazilian basin case study. *Land Use Policy*, v. 100, p. 104946-11, 2021. Disponível em <http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104946>.

ARMENTERAS, Dolores; MURCIA, Uriel; GONZÁLEZ, Tania Marisol; BARÓN, Oscar Javier, ARIAS, Jorge Eliecer. Scenarios of land use and land cover change for NW Amazonia: Impact on forest intactness. *Global Ecology and Conservation*, v. 17, e00567, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00567>.

BAEZA, Santiago; VÉLEZ-MARTIN, Eduardo; DE ABALLEYRA, Diego; BANCHERO, Santiago; GALLEGO, Federico; SCHIRMBECK, Juliano; VERON, Santiago; VALLEJOS, Mercedes; WEBER, Eliseu; OYARZABAL,

Mariano; BARBIERI, Alejo; PETEK, Matías; GUERRA LARA, M.; SARRAILHÉ, S.S.; BALDI, Germán; BAGNATO, Cecilia; BRUZZONE, Lorenzo; RAMOS, Sebastian; HASENACK, Heinrich. Two decades of land cover mapping in the Río de la Plata grassland region: The MapBiomias Pampa initiative. **Remote Sensing Applications: Society and Environment**, v. 28, 100834, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2022.100834>

BRASILEIRO, Robson Soares. Alternativas de desenvolvimento sustentável no semiárido nordestino: da degradação à conservação. **Scientia Plena**, v. 5, n. 5, 2009. Disponível em: <https://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/629>. Acesso em: jan. 2024.

FERREIRA, José Gomes. A transposição das águas do Rio São Francisco na resposta à seca do Nordeste brasileiro: cronologia da transformação da ideia em obra. **Campos Neutrais – Revista Latino Americana de Relações Internacionais**, v. 1, n. 2, p. 53–72, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.14295/cn.v1i2.9085>

FONSECA, Carlos Roberto; ANTONGIOVANNI, Marina; MATSUMOTO, Marcelo Hiromiti; BERNARD, Enrico; VENTICINQUE, Eduardo Martins. Conservation opportunities in the Caatinga. In: SILVA, José Maria Cardoso da; LEAL, Inara Roberta; TABARELLI, Marcelo (eds.). *Caatinga: The largest tropical dry forest region in South America*. Cham: Springer International Publishing, 2017, p. 429–444.

GOMES, Sabrina de Oliveira; LIMA, Vanessa Nunes de; CANDEIAS, Ana Lúcia Bezerra; SILVA, Rafaela Rodrigues. Uso e cobertura dos solos de Petrolândia utilizando MapBiomias. **Anais do XXVII Congresso Brasileiro de Cartografia e do XXVI** Expositiva, Rio de Janeiro, p. 805–808, 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Malha Municipal. Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html?=&t=acesso-ao-produto>. Acesso em: fev de 2025.

JOVINO, Estephania Silva; TAVARES, Daniela Maria Fernandes; MONTENEGRO, Suzana Maria Gico de Lima; SANTOS, Sylvana Maria dos; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de. Dinâmica multitemporal das mudanças de uso e cobertura do solo na bacia hidrográfica do Rio Paraíba. **Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto**, v. 5, n. 1, p. 17–27, 2024. Disponível em: [10.5281/zenodo.11331417](https://zenodo.org/record/11331417).

MENDOZA, Manuel E.; GRANADOS, Erna López; GENELETTI, Davide; PÉREZ-SALICRUP, Diego; SALINAS, Vicente. Analysing land cover and land use change process at watershed level: A multitemporal study in the Lake Cuitzeo Watershed, Mexico (1975-2003). **Applied Geography**, v. 31, p. 237-350, 2011.

MYERS, Norman; MITTERMEIER, Russell A.; MITTERMEIER, Cristina G.; FONSECA, Gustavo A. B. da; KENT, Jennifer. **Biodiversity hotspots for conservation priorities**. *Nature*, v. 403, p. 853-858, 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/35002501>.

Projeto MapBiomias – Coleção 8 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas/>. Acesso em: set de 2024.

RODRIGUES JUNIOR, Jocimar Coutinho; SALGUEIRO, Camila Oliveira de Britto; MENEZES, Rebecca Borja Goncalves Gomes de; SANTOS, Sylvana Melo dos; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de; PAIVA, Anderson Luiz Ribeiro de. Modelagem hidrológica e MapBiomias aplicados na influência do uso e ocupação do solo sobre o escoamento superficial. **Geographia**, v. 26, n. 56, p. E957097, 2024. Disponível em: [10.22409/GEOgraphia2024.v26i56.a57097](https://doi.org/10.22409/GEOgraphia2024.v26i56.a57097)

SILVA, José Maria Cardoso da; BARBOSA, Luis Cláudio Fernandes. Impact of human activities on the Caatinga. In: SILVA, José Maria Cardoso da; LEAL, Inara Roberta; TABARELLI, Marcelo (eds.). **Caatinga. The largest tropical dry forest in South America**. Cham: Springer International Publishing, p. 359-368, 2017.

SOUZA JÚNIOR, Carlos M.; SHIMBO, Julia Z.; ROSA, Marcos R.; PARENTE, Leandro L.; ALENCAR, Ane A.; RUDORFF, Bernardo F. T.; HASENACK, Heinrich; MATSUMOTO, Marcelo; FERREIRA, Laerte G.; SOUZA FILHO, Pedro Walfir Martins e; OLIVEIRA, Sergio W. de; ROCHA, Washington F.; FONSECA, Antônio V.; MARQUES, Camila B.; DINIZ, Cesar Guerreiro; COSTA, Diego; MONTEIRO, Dyeden; ROSA, Eduardo R.; VÉLEZ MARTIN, Eduardo; WEBER, Eliseu J.; LENTI, Felipe E. B.; PATERNOST, Fernando F.; PAREYN, Frans G. C.; SIQUEIRA, João V.; VIEIRA, José L.; FERREIRA NETO, Luiz Cortinhas; SARAIVA, Marciano M.; SALES, Marcio H.; SALGADO, Moises P. G.; VASCONCELOS, Rodrigo; GALANO, Soltan; MESQUITA, Vinicius V.; AZEVEDO, Tasso.

Reconstructing Three Decades of Land Use and Land Cover Changes in Brazilian Biomes with Landsat Archive and Earth Engine. **Remote Sensing**, v. 12, n. 17, 2735, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/rs12172735>.

TEIXEIRA, Jodenir Calixto; RUIS, Gabriela Lima. A estrutura da produção agropecuária no município de Araçatuba/SP no contexto da modernização da agricultura. **Revista Formação**, v. 28, n. 53, p. 237-262, 2021. Disponível em: [10.33081/formacao.v28i53.7062](https://doi.org/10.33081/formacao.v28i53.7062)